

СУД-ТИББИЙ ЭКСПЕРТИЗА МАТЕРИАЛЛАРИ БЎЙИЧА ПЕДИАТРИЯ АМАЛИЁТИДА ШИФОКОР ХАТОЛИКЛАРИНИНГ ЭТИОЛОГИК СТРУКТУРАСИ, УЧРАШ МАРОМИ ҲАМДА АЙРИМ ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Джалилова Гузал Руслановна

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

Фарғона, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17918765>

Аннотация. Педиатрия амалиётида шифокор хатоликларининг турли жиҳатлари бўйича тиббиётнинг бир неча соҳалари вакиллари томонидан кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда. Қатор тадқиқотлар болалар тиббиётида шифокор хатоликларининг эпидемиологик хусусиятларига бағишланган бўлиб, аксарият томонидан бу ҳолатлар педиатрик амалиётдаги энг кенг тарқалган муаммолар сифатида эътироф қилинган. Сўнгги даврда диққат-эътиборда бўлган педиатрик дори хатоликлари ҳолатларида юзага келадиган клиник, функционал, морфологик ўзгаришлари баҳоланган.

Калит сўзлар: суд тиббиёт экспертизаси, шифокор хатоликлари, педиатрия амалиёти, тиббий баҳолаш мезонлари

Долзарблиги. Психиатрия, педиатрия соҳасидаги тадқиқотчилар томонидан шифокор хатоликлари ҳолатларида асосан болаларнинг рухий ҳолати ва унга таъсир этувчи турли ижтимоий, биологик ҳамда психологик омиллар баҳоланган [1]. Қатор тадқиқотлар педиатрия амалиётида шифокор хатоликларининг клиник кечуви ва жабрланган болаларга тиббий ёрдам кўрсатилишининг хусусиятларига бағишланган [2]. Шунингдек, айрим тадқиқотчилар томонидан шифокор хатоликлари ҳолатларида кузатиладиган витал функцияларнинг бузилиши, аллергия реакцияларнинг ривожланиши факти, неврологик статуснинг ўзгариши, респиратор дистресс-синдромнинг ривожланишини башоратлаш нуқтаи назаридан салбий аҳамият исботланган [3].

Суд-тиббий экспертиза материаллари бўйича педиатрия амалиётидаги шифокор хатоликлари ҳолатларига бағишланган илмий тадқиқотлар анча кам ўтказилган. Хусусан, баъзи бир олимларнинг фикрича болаларда тирик шахсларнинг суд-тиббий экспертизасини ташкиллаштириш ва ўтказиш хусусиятлари, педиатрик амалиётда етказилган зиённи суд-тиббий баҳолаш масалалари ёритилган.

Ўзбекистонда педиатрия амалиётида шифокор хатоликлари натижасида соғлиқнинг бузилиши ва ноқулай оқибатлар бўйича саноқли тадқиқотлар ўтказилган бўлиб, уларнинг барчаси асосан умумий тиббий хатолар билан боғлиқ [4]. Педиатрик амалиётда дермато-глифик белгиларнинг диагностик аҳамияти илмий асосланган [5], бироқ, педиатрия амалиётида шифокор хатоликларининг суд-тиббий баҳолаш мезонлар мутлақо ўрганилмаган. Шифокорлик хатоларини суд-тиббий баҳолаш масалалари маҳаллий ва хорижий муаллифларнинг ишларида ёритиб ўтилган. Ўзбекистонда бу муаммо кўпчилик бошқа тадқиқотчилар томонидан ўрганилган. Бироқ, болаларга тиббий ёрдам кўрсатишдаги камчиликлар экспертизасининг ўзига хос жиҳатлари ҳали етарлича тадқиқ этилмаган.

Педиатрия амалиётида беморларнинг ёш хусусиятларини инобатга олган ҳолда, объектив тиббий хато, эътиборсизлик ва лоқайдликни фарқлашнинг аниқ мезонлари мавжуд эмас. Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизими шароитларига мос равишда, турли ёш гуруҳларидаги болаларда шифокорнинг ҳаракатлари (ёки ҳаракатсизлиги) ва салбий оқибат ўртасидаги сабаб-оқибат алоқаларини аниқлаш алгоритмлари ишлаб чиқилмаган. Шундай қилиб, педиатрия амалиётида шифокор хатоликларининг суд-тиббий баҳолаш мезонларини такомиллаштиришга доир тавсияларни ишлаб чиқишга йўналтирилган тадқиқотлар зарурлигини тақозо этилади.

Тадқиқотнинг мақсади: суд-тиббий экспертиза материаллари бўйича педиатрия амалиётида шифокор хатоликларининг этиологик структураси, учраш мароми ҳамда айрим эпидемиологик хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқот материал ва усуллари: Тадқиқотнинг мақсади ва вазифаларини амалга ошириш мақсадида Ўзбекистоннинг уч маъмурий ҳудуди – Тошкент шаҳри, Наманган вилоятларида 2020-2025 йиллар давомида 16 ёшгача болаларда ятроген ҳолатлари юзасидан ўтказилган суд-тиббий экспертиза материаллари мазкур тадқиқот объекти бўлиб хизмат қилди. Тадқиқот Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Республика суд экспертизаси маркази, Тошкент шаҳар суд-тиббий экспертиза бюроси, Наманган вилояти суд-тиббий экспертиза бюроси, Бухоро вилояти суд-тиббий экспертиза бюроси, кўрсатилган ҳудудларнинг болалар тиббиёт муассасалари ва Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази базасида ўтказилди. 2020-2025 йиллар давомида мазкур ҳудудларда жами 34 567 та тирик шахслар бўйича суд-тиббий экспертизалар ўтказилди. Шундан 83 таси (0,24%) 16 ёшгача бўлган болалардаги ятрогеник ҳолатлар билан боғлиқ эди.

Кўшимча равишда стационар беморларнинг 248 та тиббий картаси, 167 та амбулатория картаси, 34 та патологоанатомик ёриб кўриш баённомаси (ўлим билан тугаган ҳолатларда) ўрганилди. Тадқиқот ўтказилган ҳудудлардаги 156 нафар педиатр шифокор ўртасида сўровнома ўтказилди. Кўриб чиқилган даврда қайд этилган ҳудудларда жами 34 567 нафар тирик шахс экспертизаси ўтказилган бўлиб, уларнинг 83 нафариди (0,24%) педиатрик ятроген ҳолатлар билан боғлиқ бўлган. Тадқиқот йиллари кесимида бу кўрсаткич 0,19%дан - 0,31% гача оралиғида бўлган.

Тадқиқот натижалари: Шундай қилиб, ёш тақсимооти таҳлили кўрсатишича, энг юқори частота эрта ёшда (31,3%), юқори частота кўкрак ёшида (27,7%) кузатилган. Жами 3 ёшгача бўлган болалар барча ҳолатларнинг 75,9% ини ташкил этади, частота ёш ошиши билан пасайиб боради. Ёш гуруҳлари ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар мавжуд ($\chi^2 = 38,4$, $p < 0,001$). Педиатрик ятроген ҳолатларнинг жинс бўйича тақсимланиши қуйидагича: ўғил болалар 48 та ҳолат (57,8%) [95% II: 46,5-68,6%], қиз болалар 35 та ҳолат (42,2%) [95% II: 31,4-53,5%], жами 83 та ҳолат. Жинсий устунлик шундай тақсимланган: ятроген ҳолатлар ўғил болаларда кўпроқ учрайди (1,37:1 нисбатда), фарқ ўғил болалар фойдасига 15,6 фоиз пунктни ташкил этади. Статистик аҳамиятлилиги ишонч оралиқларининг тўлиқ қопланмаслигида кўринадими, бу эса ўғил болаларда статистик жиҳатдан сезиларли фарқ борлигини кўрсатиши мумкин: 46,5-68,6%, қизларда эса: 31,4-53,5%. Ўғил болалар:қизлар нисбати = 1,37:1. Фарқлар статистик аҳамиятга эга эмас ($\chi^2 = 2,04$, $p = 0,15$). Шундай қилиб, ўғил болаларда ятроген

ҳолатларнинг аниқланган устунлиги (қизларда 42,2% га нисбатан 57,8%) педиатрия амалиётида ўғил болаларни даволаш хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратган ҳолда дифференциал ёндашувни ва ушбу ҳодисанинг сабабларини аниқлаш учун кейинги тадқиқотлар зарурлигини талаб қилади.

Хулосалар: Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикасида тирик шахсларнинг барча суд-тиббий экспертизалари орасида педиатрик ятроген ҳолатларнинг улуши 0,24% ни (34 567 та экспертизадан 83 та ҳолат) ташкил этиб, 2020-2025 йилларда 0,19% дан 0,31% гача ўзгариб туради. Бу кўрсаткичнинг нисбий барқарорлигини акс эттириб, бошқа мамлакатлар маълумотлари (0,2-0,4%) билан таққосланади. Педиатрия амалиётидаги шифокор хатолари яққол ёш хусусиятига эга: 75,9% ҳолатлар 3 ёшгача бўлган болаларга тўғри келади. Бунда ўлим даражаси ёш билан тескари боғлиқ ($p=-0,89$, $p<0,001$) - янги туғилган чақалоқларда 50,0% дан мактаб ўқувчиларида 20-33,3% гача. Бу диагностиканинг объектив қийинчиликлари, камроқ компенсатор имкониятлар ва кичик ёшдаги болаларда критик ҳолатларнинг тез ривожланиши билан боғлиқ.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдулазизов, А.А. Болалар хирургиясида ятроген асоратлар: замонавий ёндашувлар / А.А. Абдулазизов, М.К. Каримов // Педиатрия журнали. – 2021. – №3. – С. 45-52.
2. Абдуллаев, Ш.М. Неонатологияда тиббий хатоликлар ва уларнинг олдини олиш / Ш.М. Абдуллаев // Болалар соғлиғи. – 2022. – №4. – С. 23-29.
3. Бахтиёров, М.М. Педиатрик фармакотерапияда хатолар профилактикаси / М.М. Бахтиёров // Клиник фармакология. – 2022. – №1. – С. 67-74.
4. Yaffe, M.B. Systems biology approaches to patient safety / M.B. Yaffe, S.L. Haider // Science Translational Medicine. – 2022. – Vol. 14(634). – eabm7892.
5. Zupancic, J.A. Economic evaluation of patient safety interventions in pediatrics / J.A. Zupancic, D.K. Richardson // Pediatric Research. – 2023. – Vol. 93(4). – P. 845-852.